

ADDENDUM au Socle de compréhension des Communs Numériques de la Mobilité

V. LES PILIERS

Modèles économiques

Juillet 2024

Par Marguerite Grandjean

Dans la V1 de notre Socle de compréhension des communs numériques de la mobilité, nous abordions rapidement différents modèles économiques des communs. C'est une question qui revient très souvent : Quelles sont les sources de revenus possibles pour un commun ? Un commun peut-il être autonome financièrement ?

Nous avons donc jugé utile de compléter ces premiers éclairages par des explications plus structurées, nourries d'exemples concrets dans ce que nous avons pu observer :

- les besoins financiers des communs
- les sources de revenus possibles
- avant de penser revenus, réfléchir à sa proposition de valeur

A. La question du modèle économique

La pérennité économique des communs numériques observés est une question vivace et souvent considérée comme opaque, voire impossible. Pourtant, il existe de nombreuses voies possibles.

Nous sommes convaincus à ce stade que des modèles pérennes existent :

la difficulté n'est pas intrinsèque, mais due à la nouveauté des modèles dont on n'a pas l'habitude, et à la méconnaissance des pouvoirs en place (publics et privés). Cela commence à évoluer au vu de l'effet de mode que connaissent les communs.

6 principes ont émergé de notre étude :

- **Le modèle économique est indissociable de la gouvernance politique**, car les enjeux derrière un commun ne sont pas que lucratifs (comme dans une entreprise classique). Cela ouvre des possibilités, car un choix politique peut être fait par la communauté de garantir la survie de certains membres ou d'éviter la maximisation des profits. Par exemple, Swift, association gérant les transactions entre banques (+10 000 membres), a renoncé à une commission proportionnelle au nombre de transactions pour privilégier un forfait fixe, afin d'éviter de gagner un pouvoir d'influence trop important qui nuirait à son objet de servir la filière bancaire.

- **Développer un commun prend du temps.**

OpenStreetMap et **Open Food France**

parlent de 10 ans. Même si l'adoption de la ressource est rapide, la pérennisation prend souvent du temps, que ce soit la confiance et les processus au sein de la communauté ou le modèle économique. **Une accélération**

serait possible avec des législations

favorables aux communs (sur les formes juridiques par exemple¹), et avec les

retours d'expérience des nombreux communs numériques existants.

¹ Bachelet, Vincent (thèse en cours). Voir bibliographie

- **Le besoin de revenus est à mettre en regard des coûts et du budget mobilisé :** Qu'est-ce qui est « dans » le budget du commun ? ex. **OpenStreetMap** n'a que 200 000 £ de budget pour les serveurs hébergeant la base de données, au vu des contributions pro bono de grosses entreprises (ce qui vient interroger sa gouvernance).
- De même, **les besoins peuvent être distingués de la rémunération :** ex. modèles économiques individuels (Diagnostic Mobilité, unique source de revenus pour le fondateur, vs. Pas de vacances pour la vacance, Aequilibrae ou Affluence TC, rémunérés par ailleurs)
- **Un modèle économique est avant tout une proposition de valeur :** les modèles de revenus (financement) suivent la valeur.
- Il est important, pour éviter le désenchantement, **d'impliquer les acteurs dès le début,** notamment la puissance publique, sur la recherche du bon modèle économique et sur la contribution au financement.

Schéma 1 : Les 6 principes des modèles économiques des communs numériques (Source : FabMob).

La documentation des questions autour du modèle économiques des communs numériques dépasse le périmètre de cette étude. Nous notons à ce stade **3 modèles économiques qui se développent :**

Encadré 1 -Trois modèles économiques à connaître

- **Le modèle freemium :** un accès de base pour une somme modique, ou des opérations en marque blanche (ex. Trufi), et des accès payants plus chers pour des services plus avancés (ex. ThemisX).
- **Le modèle « contributif » :** comme dans l'open source, des entreprises se créent à partir du commun socle, pour gagner leur vie en proposant des services experts de niche (ex. QGIS et Oslandia, Fédération des professionnels chez OpenStreetMap) ; ou des communs maintenus par des contributeurs salariés chez des entreprises.
- **Les frais fixes sur transactions** (ex. ThemisX).

Exemples

Trufi se considère comme une « ONG en mode startup », avec un modèle d'affaires mixte avec des services numériques en marque blanche dans des collectivités en Allemagne et des interventions en Amérique du Sud subventionnés par l'aide au développement allemande.

La question des **acteurs** présents sur ce sujet est également en développement, ce qui interroge le partage de la valeur dans le secteur de la mobilité. Nous repérons :

- La puissance publique et les subventions **(État, collectivités)**
- Les **fondations** (ex. **Eclipse**)
- Le **mécénat** (financeurs privés) : 2 visions s'opposent, « passer à la case supérieure » vs. refuser par crainte d'influence (« *on sait qu'il y a des influences* », Chouette)
- Les **fonds d'investissement** (ex. OSS Capital) capital plus long-termiste : royalties, evergreen
- La **multitude de contributeurs** et le financement par dons (ex. Wikipédia)

B. Les besoins financiers d'un commun

1. Le poste principal de coûts

Le poste principal de coûts dans les communs que nous côtoyons dans la mobilité est celui des ressources humaines : salariés (à plein temps ou temps partiel) ou prestataires. Ce sont eux qui mènent les activités de portage du commun (rôle d'opérateur du commun).

Exemples

Plusieurs des plateformes et infrastructures numériques de la mobilité portés par l'Etat ([transport.data.gouv](https://transport.data.gouv.fr/), [Registre de Preuve du Covoiturage](#), [DiaLog](#), [Base d'Adresses Nationale](#)) sont une forme de communs, du fait de leur nature de plateforme qui conduisent à ouvrir leur gouvernance à plusieurs parties prenantes hétérogènes au-delà de l'Etat. Ces outils sont structurés selon la méthode "startup d'Etat / beta.gouv.fr", dont ils sont issus ou font encore partie : équipe projet comprenant 1 chef de projet permanent employé au sein de l'Etat (ex. DGITM) et plusieurs indépendants, prestataires techniques ou produit/déploiement.

L'outil d'autopartage en groupe [Coloc'Auto](#) a été développé par un prestataire technique externe. Le projet, porté par 1 cheffe de projet, fait aussi appel à plusieurs prestations externes d'accompagnement. L'accompagnement peut aussi se faire via des partenariats non financiers (ex. incubateurs, appui d'associations comme la FabMob...).

Encadré 2 - Les postes de coûts principaux des communs numériques de la mobilité

1. Les ressources humaines (salaires et prestations)

- Chefferie de projet (supervision du projet, stratégie, cas d'usages...)
- Partie technique :
 - "Product management" (suivi du projet numérique, développement fonctionnel...)
 - Développement technique (code, maintenance) - en prestation externe ou en interne
 - Design/UX
- Partie déploiement :
 - Communication
 - Relation utilisateurs
 - Animation de communauté
- Administratif (juridique et financier)
- Accompagnement divers (facilitation, appui...)

2. Les coûts d'infrastructure technique :

hébergement, maintenance

3. Les frais opérationnels divers : déplacements, assurances, abonnements...

Le 2e coût principal est celui des coûts d'infrastructure : l'hébergement des services numériques ou de bases de données, et les divers services associés.

Comme dans tout projet numérique, **les coûts d'hébergement varient beaucoup selon la structure technique du projet et son dimensionnement.**

Exemples

Les coûts d'infrastructure chez [OpenStreetMap](#) sont connus pour être faibles en montant 60 000 £ chez la Fondation en 2023 ([source](#)), ce qui s'explique par le bénévolat (important prêt de serveurs et de temps de maintenance), non comptabilisé. Mais ils représentent tout de même en 2023 le 2e poste le plus important, derrière les salaires. ([source](#))

Le [Compte Mobilité](#) (moB) témoigne de 30% de coûts d'hébergement (pour 30% de développement technique et 40% de déploiement & animation du commun), soit 90 000 €, ce qui est très élevé. C'est dû au dimensionnement initial du produit, développé pour supporter des charges très importantes. Le dosage entre anticipation de hautes charges à l'avenir et besoins immédiats du projet n'est pas simple, et actuellement ces coûts tendent à porter préjudice au projet.

A l'autre bout du spectre, certains outils démontrent très peu de coûts d'hébergement.

Exemples

[Diagnostic Mobilité](#) témoigne d'un coût très faible (600€ / an, soit moins de 1 % du budget total).

[Open Mobility Indicators](#), porté par [Multi](#), a consciemment choisi de limiter le plus possible les coûts d'infrastructure, afin de maximiser les chances de survie du commun en anticipant des périodes de temps où le commun existerait mais ne serait plus porté activement avec des ressources mises à disposition - ce qui est advenu ces dernières années. Ce modèle de sobriété choisie est à garder en tête en phase de lancement d'un commun, car il est probable que l'adoption large ne viendra qu'après.

De façon plus faible, on retrouve des frais opérationnels divers : déplacements, assurances, abonnements à des outils de gestion (paie, communication...).

2. Une spécificité des communs : la réduction des coûts par les contributions non financières...

Le modèle contributif est au coeur des communs, par opposition au modèle transactionnel : c'est la contribution des membres qui définit le commun, plutôt que la réalisation de tâches en échange d'un paiement. Ces contributions peuvent cependant être financières (cf. section ci-dessous "participation financière des membres"), mais aussi non financières (cf. section ci-dessous "contributions non financières"). Les contributions non financières peuvent être importantes, ce qui réduit le budget de fonctionnement, donc le besoin de financement du commun.

Ainsi, les communs opèrent souvent sur un budget étonnamment faible, parfois surprenant par rapport à leurs performances (type de services, adoption, utilité).

Certains communs n'ont même pas de budget du tout. En effet, tous les communs ne souhaitent pas demander ni recevoir du financement, ou n'en ont pas le besoin immédiat, dans une phase de vie émergente. Ils ont alors un budget nul ou minimal : pas de structure juridique, pas de salariés, pas de frais.

Dans le milieu des communs numériques, une culture "anti-argent" peut même exister, qui consiste à faire valoir qu'on ne participe pas à un commun pour l'argent mais pour le plaisir et la beauté du geste. Nous n'en avons pas croisé dans la mobilité.

3. ...Mais attention au risque de sous-financement !

La frugalité du côté des coûts est utile, l'engagement de la communauté aussi. Mais trop limiter les revenus peut mettre à mal la survie du commun en l'empêchant à moyen-long terme de prendre soin de la communauté, de maintenir la ressource, et de développer de nouvelles fonctionnalités, pourtant nécessaires à la survie du commun.

Exemple

[OpenTripPlanner](#) a également entamé récemment une réflexion sur sa croissance. Le board réfléchit à accroître ses financements, via une campagne d'adhésions notamment, afin de développer la communauté, via un recrutement dédié, et de garantir la qualité de l'infrastructure, considérée comme trop fragmentée.

Exemple

Depuis 2023, la [Fondation OpenStreetMap](#) a changé de stratégie. Le budget (à la fois revenus & dépenses) a considérablement augmenté, passant à env. 350 000 £ en 2023 et 600 000 £ en 2024 ! ([source](#)). Ces dépenses vont surtout à l'infrastructure et à la communauté. D'une part l'amélioration et à la maintenance de l'infrastructure, avec l'arrivée en mai 2022 d'un salarié dédié à cela, et un prestataire assurant le développement des fameuses tuiles vectorielles tant attendues sur la cartographie. D'autre part un investissement dans la communauté, avec l'attribution de "microbourses" (microgrants) à destination des projets et chapitres locaux. Un plan stratégique a été voté, venant sanctionner ce nouveau stade dans le développement du commun. Le commun répond ainsi à son contexte de très forte croissance avec de nouvelles responsabilités : accroissement du financement, institutionnalisation, professionnalisation, soin à la communauté.

*"La Fondation OpenStreetMap (OSMF) est l'entité juridique qui possède officiellement les actifs du projet. Elle est chargée de veiller à ce que le projet dispose de ce qui est nécessaire non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer à l'avenir. Elle soutient le projet mais ne le contrôle pas. Pendant de nombreuses années, il a été possible d'atteindre ces objectifs avec une activité limitée au sein de l'OSMF. Cependant, **la croissance a mis à rude épreuve la main-d'œuvre bénévole du projet, son matériel et sa plateforme logicielle, et menace sa viabilité à long terme. OpenStreetMap en général et la Fondation en particulier se trouvent donc dans l'obligation d'élaborer une stratégie pour répondre à une demande toujours croissante.**"*[Plan Stratégique OSMF, voté le 28 septembre 2023 \(traduction FabMob\)](#)

Un changement de phase de vie tel que celui qui s'entame pour OSM ou OTP peut poser des questions sérieuses à la communauté. Notamment, comment décider de l'attribution des fonds touchés ? Où va l'argent ? Comment garantir la motivation et l'équité des contributions ?

Exemple

“Quand on commence à rémunérer les contributeurs, il y a un risque de dénaturer les contributions et de changer les motivations. Cela pose un dilemme dans pas mal de projets ouverts [...] Si on essayait de savoir ce que vont produire les gens pour pouvoir les rémunérer à l'avance, cela casserait la logique de contribution autonome qui fait le succès de Wikipédia. Il faut trouver un modèle de rémunération qui garde cette logique d'autonomie.” En outre, “les contributeurs sont souvent les usagers du commun, qui ont d'abord besoin du commun pour eux-mêmes. C'est compliqué de demander une rémunération classique dans un commun qu'on utilise soi-même. Il faut trouver une modalité entre-deux.”

(Simon Sarazin ,[Atelier modèles économiques, Appel à Communs ADEME, mars 2023](#))

C. Les sources de revenus observées

Pour décrire la spécificité des communs, Simon Sarazin distingue entre financement direct et indirect :

- **Financement direct** : les revenus que le commun touche sans contrepartie. Subventions, dons, adhésions, mécénat
- **Financement indirect** : les revenus que le commun génère en échange d'une contrepartie, soit via la prestation d'un service (ou la vente d'un produit), soit via des acteurs extérieurs qui perçoivent des revenus via l'utilisation du commun, et en échange contribuent au commun (commission financière, reversement des améliorations du code, participation à l'animation de communauté...).

Encadré 4 - Liste des sources de revenus observées

- **Contribution non financières** (prêt & bénévolat)
- **Subventions**
- **Participation financière des membres du commun**
 - Adhésions
 - Dons
 - Participation sur fonds propres
 - Mécénat
- **Portage au sein d'une organisation** (agence(s) d'Etat, collectivité, entreprise)
- **Prestation de services par le commun** (auprès de clients externes, de membres internes ou d'autres communs)
- **Reversement des professionnels utilisateurs**
 - Prestations individuelles finançant le. la porteur.e en indépendant
 - Contributions non financières d'entreprises générant des revenus à partir du commun
 - Prélèvements raisonnables
 - Commission
 - Licence de marque
 - Forfait

1. Les contributions non financières (prêt & bénévolat)

La contribution non financière peut prendre la forme de temps passé (bénévolat) ou de mise à disposition de matériel (contribution en nature).

Exemples

[OpenStreetMap](#) est connu pour son budget très bas comparé à sa taille et son utilité : la Fondation, qui détient les actifs et est responsable du maintien de l'infrastructure, avait historiquement un budget de 200 000 £ ([voir chiffres 2022](#)). Et 25 000 € pour le chapitre français ([source](#)). Ce modèle frugal repose sur du bénévolat et du prêt, non valorisé dans la comptabilité.

[Vigilo](#), outil de remontée des problèmes sur la voirie pour les cyclistes notamment, n'a pas de structure administrative, mais des associations membres. Chacune finance son propre serveur, et peut prendre en charge un coût administratif sur ses propres adhésions, ainsi que des coûts de communication.

Exemple

[OpenTripPlanner](#) calculateur d'itinéraires ouvert et libre d'utilisation, a opéré plus de 10 ans sans fonds propres, malgré ses millions d'utilisateurs dans toute l'Europe. Le commun n'a d'ailleurs pas de structure juridique susceptible de percevoir des fonds (sauf des dons d'un très faible montant, perçus par la fondation Software Freedom Conservancy pour le compte d'OTP). Le commun fonctionne uniquement via des développeurs salariés et des infrastructures physiques mis à disposition par des organisations utilisatrices (agences d'Etat, SSII ou opérateurs de mobilité).

"Même avec un financement, il peut être difficile d'engager du personnel possédant les compétences spécialisées requises. Par conséquent, l'un des meilleurs moyens de soutenir OTP est d'affecter du personnel de développement de logiciels au sein de votre organisation ayant des connaissances dans le domaine des transports afin qu'il participe aux réunions de développement hebdomadaires et qu'il contribue à cet effort."
[site web d'OpenTripPlanner \(traduction FabMob\)](#)

2. Les subventions

Contrairement à une startup ou une entreprise, la subvention est l'une des principales sources de financement des communs aujourd'hui. Surtout en phase de préfiguration et d'émergence, il est pratiquement impossible pour un commun de se développer sans subvention publique. Même en phase plus mature, **le modèle de mutualisation est tellement peu connu et maîtrisé - alors même qu'il est largement exploité, et peut donner de réels débouchés économiques - qu'il est difficile (1) d'obtenir la confiance d'investisseurs pour son développement et (2) d'obtenir de ses utilisateurs un engagement ou un prix suffisant pour sa pérennité. C'est d'ailleurs pourquoi ce modèle, plus bénéfique et pertinent que le privé ou public dans certains contextes, doit encore faire l'objet de sensibilisation à large échelle.**

Les subventions peuvent être nationales (ex. [Appels à communs ADEME](#), programmes de financement de la recherche...), locales (Région, Ville...) ou européennes (ex. [Next Generation Internet / NL Net](#)).

Les subventions rémunèrent en écrasante majorité l'investissement et non le fonctionnement, et surtout dans des nouvelles fonctionnalités (biais de nouveauté), et non dans le développement de l'infrastructure par exemple.

Exemples

[Coloc'Auto](#) a d'abord été [lauréat du premier Appel à communs de l'ADEME](#), ce qui lui a permis d'initier le projet. Puis un financement direct de l'ADEME a permis la "saison 2" du projet, complété d'un nouveau financement du [2e Appel à communs ADEME](#), pour une animation de l'écosystème de l'autopartage entre particuliers, partagé avec 3 autres acteurs.

[Aequilibrae](#), d'abord uniquement développé de manière contributive par des porteurs salariés d'entreprises leur permettant d'y dédier du temps, a ensuite bénéficié d'un financement du 2e Appel à communs de l'ADEME.

[Tracemob](#) a bénéficié de financements de collectivités locales (La Rochelle, Alpes- Maritimes) ainsi que de l'ADEME.

3. Participation financière des membres du commun (notamment des entreprises)

L'adhésion, et le don s'il est soutenu dans le temps, assurent une régularité des revenus, qui permet d'assurer la maintenance du commun. L'enjeu est de faire comprendre aux membres, organisations comme individus, que le commun n'est pas gratuit : il a un coût.

L'adhésion permet en général (sauf pour les entreprises) de bénéficier d'une participation à la gouvernance, voire d'un droit de vote (comme le sociétariat au sein des coopératives). L'adhésion est particulièrement logique au sein d'un commun, dont le sens même réside dans l'engagement de sa communauté.

Cependant les dons sont utiles pour ceux qui soutiennent le projet mais n'ont pas le temps de participer, ou pour permettre un premier degré d'engagement.

- **Adhésions / cotisations & Dons des individus**

Faire appel à des cotisations et/ou des dons de particuliers nécessite d'avoir une large communauté grand public. Cela nécessite en général une campagne ponctuelle (pour faire connaître la nécessité de la levée de fonds) et/ou régulière (sur l'exemple des bandeaux Wikipédia).

Exemples

[La Fondation OSM](#) une [grande campagne de dons](#) en mars 2024. La Fondation compte en effet un peu moins de 2000 membres actifs (et payants), ce qui paraît très peu par rapport à la notoriété d'OSM.

Un particulier peut devenir membre en payant 15€ de cotisation (et avec un engagement minimum en temps dans le commun), montant qui peut être non requis en cas de fort engagement. L'association OSM France accueille des adhésions (cotisations) de 20€ (et 50€ pour des personnes morales)

- **Adhésions / cotisations des organisations membres, en particulier les entreprises**

Les adhésions d'entreprises notamment sont un système de financement classique chez les communs, pour garantir une pluralité de financements, et pour appliquer le principe de contribution : si une entreprise utilise un commun, elle doit rendre une contrepartie pour assurer son maintien (contrepartie financière ou en nature).

 Exemples

La Fondation OSM permet aux organisations de devenir "membres professionnels" (corporate members) (non votants) selon une grille tarifaire allant de 750€ à 30 000€ (grille revalorisée tout récemment), en fonction à la fois de la taille (chiffre d'affaires) et de l'usage d'OSM dans son activité. ([source](#))

[moB](#) teste actuellement une grille d'adhésion progressive non seulement selon la taille de l'organisation, mais aussi selon son niveau d'usage, de 200€ à 2000€.

[OpenTripPlanner](#) s'interroge actuellement sur l'opportunité de tester une grille de ce type.

Chez [TerriSTORY](#), chacun des 17 partenaires du consortium paye une adhésion pour financer l'animation, la maintenance et l'hébergement du commun.

- **Participation sur fonds propres d'un ou plusieurs membres du commun**

 Exemples

[moB](#) a pu continuer à exister sur un budget nettement réduit par rapport à ses financements initiaux, du fait notamment de l'engagement de l'un des membres sur ses fonds propres, complété par des subventions d'Etat.

Chez [TerriSTORY](#), le développement d'une nouvelle fonctionnalité importante se fait soit par subvention, soit sur fonds propres de l'un des partenaires intéressés.

- **Dons financiers d'entreprise**
- **Mécénat d'entreprise**

 Exemple

En plus du corporate membership, la Fondation OSM propose aux entreprises l'option de dons défiscalisés, ou de sponsoriser un gros événement annuel, State of the Map. ([source](#))

4. Portage du commun au sein d'une organisation

Le portage d'un commun en interne par une organisation, publique ou privée, nécessite de prendre garde à la gouvernance. Quel est le réel degré d'indépendance du commun ? Quel est le degré d'acculturation et d'intérêt de l'organisation dans la logique de commun ? Y a-t-il un risque de refermeture du commun (l'organisation s'approprie le commun) ?

Clarifier ces questions dans les échanges préparatoires, ainsi que choisir une licence ou une structure juridique protectrice, peuvent interdire toute refermeture.

Cela pose aussi la question de la pérennité du commun, en l'absence de diversification des sources de revenus.

Cette option peut être bénéfique en tout début de lancement, afin de permettre aux porteurs de se financer avant de devenir indépendant.

• **Portage au sein de l'Etat**

Les communs d'infrastructure évoqués plus haut hébergés au sein de l'Etat sont financés exclusivement par l'Etat.

En pratique, même si c'est bien l'Etat qui finance, donc garantit l'existence ou non du commun, son degré d'implication dans les orientations stratégiques et opérationnelles du projet est souvent peu contraignant.

En outre, ce sont souvent différents organismes d'Etat qui co-financent, avec parfois des intérêts divergents, ce qui assure une certaine pluralité par rapport à une entité étatique qui pourrait être dominante.

L'horizon pour un tel commun peut être soit d'intégrer définitivement l'Etat avec un financement permanent (très difficile à obtenir, plusieurs acteurs citent la loi de finances comme possibilité), soit de changer de gouvernance en permettant à des acteurs externes de co-financer (le commun n'est alors plus étatique).

Exemples

[Le Registre de Preuve du Covoiturage](#) est l'une des 3 seules infrastructures de mobilité qui ont été semi-pérennisées par un financement DGITM de 3 ans, avec le Point d'Accès National et Mobilic (logiciel de gestion du temps de travail réglementaire des conducteurs de véhicules légers). C'est un signe de validation de la part de l'Etat, sans pour autant garantie de financement permanent. La gestion est laissée assez libre par la DGITM dans ces projets.

[La Base d'Adresses Nationale](#), créée en 2019 à partir de la BANO (BAN ouverte créée en 2012 et toujours existante au sein d'OSM), a été internalisée au sein de l'IGN par décret, après de nombreux méandres historiques. Pour autant le financement n'est pas précisé dans le décret, et n'est pas fourni par l'IGN. Sur les 2 dernières années, les équipes IGN porteuses du projet ont dû continuer à boucler un financement avec plusieurs organismes nationaux. Ils cherchent dorénavant à stabiliser le financement en l'inscrivant dans le projet de loi de finances.

- **Portage au sein d'une collectivité**

Ce type de commun est le plus souvent issu de l'intérêt propre, voire de la passion d'un.e agent.e pour les communs et l'open source, qui a réussi à débloquer les fonds nécessaires pour créer un outil.

Exemples

Chez [Affluence TC](#), le syndicat des mobilités qui porte le projet le finance à la fois sur fonds propres (RH dédiées, hébergement mutualisé au sein de l'organisme), et à la fois en payant la prestation au partenaire technique qui développe l'outil (lui-même membre du commun).

[Tracemob](#), lui, a été à la fois financé et développé en tant que commun par La Rochelle. La ville n'a pas porté le projet à proprement parler (le projet était toujours multi-acteurs), mais a contribué très activement.

- **Portage au sein d'une entreprise**

Exemples

[Diagnostic Mobilité](#) a eu l'opportunité (déclinée) d'intégrer un opérateur de mobilité en portant son commun à temps partiel. Il a documenté les questions à se poser (page wiki, accès libre).

[Coloc'Auto](#) est porté par 2 salariées de Mobicoop (à temps partiel sur le projet). L'entreprise est souvent sollicitée sur les évolutions du commun, et reste décisionnaire sur la poursuite ou non du projet, même si la quantité de RH financée sur le projet est un signe de confiance.

[Aequilibrae](#) est un commun porté par des salariés de différentes entreprises dans le monde. En France, c'est en grande partie pour fidéliser le salarié qui porte le projet que le bureau d'études Egis accepte de lui donner du temps à y consacrer.

5. Prestations de services par le commun

- **Prestation de développement technique rémunérée** (auprès de clients externes, de membres internes ou d'autres communs)

Un commun peut être rémunéré pour des prestations (notamment techniques) en son nom. Cela peut être des prestations classiques pour des clients externes, mais des flux financiers peuvent aussi exister entre membres du commun, au nom du commun.

Enfin des flux financiers peuvent exister entre plusieurs communs. Cela peut être le développement d'une fonctionnalité chez un autre commun, ou même aller jusqu'à une instanciation du commun chez une autre entité, qui rémunère le commun lui-même pour ce travail.

Exemples

Le commun [moB](#) est rémunéré par La Rochelle pour la prestation d'un service technique (mise en place du tiers-payant).

Chez [Affluence TC](#), la collectivité porteuse a rémunéré l'opérateur technique qui est lui-même membre du commun.

[Diagnostic Mobilité](#) a été rémunéré pour développer une autre instance chez [Mob'In](#), elle aussi sous la forme d'un commun, avec le test d'un modèle de gouvernance original pour assurer le partenariat entre les 2 communs. Le choix de l'instanciation plutôt que l'usage direct du commun peut être discutable mais justifié par des considérations d'autonomie technique et stratégique

6. Reversement des professionnels utilisateurs

- Prestations individuelles finançant le/la porteur.e en indépendant.e

Exemple

Au lancement du projet, le porteur de [Diagnostic Mobilité](#) se finançait lui-même via des prestations sur sa micro-entreprise, tout en passant du temps sur le commun.

- Contributions non financières d'entreprises générant des revenus à partir du commun

L'usage veut qu'en contrepartie de l'usage du commun pour leurs propres bénéfices, ces entreprises contribuent au commun. Cette contribution peut être financière (commission formelle, ou dons/mécénat) ou non financière (notamment le reversement des développements ou améliorations réalisées contre paiement).

Exemples

L'entreprise informatique [Oslandia](#) a créé une offre de services dédiée au logiciel géographique QGIS. En échange, l'entreprise reverse des améliorations de l'outil, et participe à son animation.

[La Fédération des professionnels d'OpenStreetMap](#) regroupe des professionnels proposant divers services basés sur OSM : organisation de cartographie collective pour des collectivités, accompagnement à l'utilisation d'OSM...

• Prélèvements raisonnables (licences de marque, forfaits, commissions)

Certains communs prélèvent une commission pour permettre l'usage, avec des garde-fous pour maintenir le niveau de commission raisonnable et équitable.

Exemples

[moB](#) est rémunéré par l'un de ses membres pour l'utilisation de l'outil au sein d'un projet MaaS pour lequel ce membre est rémunéré (forme de commission).

Le cas de [la Fresque du Climat](#) (hors mobilité) est un bon exemple de ce modèle de financement indirect : ses 1 million de membres certifiés animent de façon rémunérée les ateliers développés par le commun. En échange, ils versent une commission au commun.

Hors mobilité, [Swift](#), coopérative basée en Belgique, réunit 11 000 établissements bancaires. Elle permet les transactions financières en dehors de l'Europe. Afin de limiter ses revenus et rester au service de ses membres, elle prélève un forfait sur chaque transaction réalisée, non pas proportionnelle au montant (comme le ferait sans doute une entreprise classique), mais fixe.

[Calypso](#) est l'organisme qui gère le standard ouvert de billettique sans contact du même nom (transports, tourisme). Calypso cherche à éviter le piège de la dépendance financière et stratégique à des contributions d'organisations puissantes. Le modèle choisi pour garantir son existence est aussi un prélèvement à l'usage, mais sous la forme d'une licence de marque. Pour pouvoir utiliser le nom Calypso, il faut (1) faire certifier son produit (pour garantir la qualité) et (2) acheter une licence de marque, sur un principe "non discriminatoire & raisonnable"

7. En pratique, les communs ont le plus souvent des financements mixtes

On observe souvent un mix des sources de revenus précédentes, avec une partie de subvention (notamment pour les nouveaux développements coûteux), une partie de fonds récurrents (adhésions), une partie de prestations diverses.

En particulier, un commun capable de percevoir des fonds doit le faire via une structure juridique. Celle-ci peut être dédiée uniquement à un commun phare (et ses déclinaisons potentielles) lorsque celui-ci est suffisamment gros, comme OpenStreetMap (ou la Fresque du Climat).

La structure juridique peut aussi être dédiée à plusieurs communs différents. Dans ce cas, il est possible que certaines parties du financement soient fléchés vers certains de ces communs, tandis que d'autres revenus financent plutôt l'organisation qui l'opère, au titre de frais de fonctionnement pour opérer plusieurs communs, ou au titre de diverses activités autour des communs (sensibilisation, animation...)

Exemple

La [FabMob](#) reçoit des financements (subventions, adhésions) au titre de sa démarche, mais aussi des fonds fléchés vers des communs qu'elle porte ou accompagne (Tracemob, moB), voire vers d'autres communautés porteuses de communs (ex. animation de communautés eXtrême Défi).

D. Du financement à la proposition de valeur : interroger et affiner le besoin auquel répond le commun

Nous avons décrit les postes de coûts et les sources de revenus que nous avons pu observer.

Cependant, construire un modèle économique ne signifie pas seulement équilibrer les coûts et les recettes. Cela se fait en identifiant la proposition de valeur ou "l'offre" du projet.

Un modèle économique décrit les mécanismes par lesquels une organisation crée, délivre et conserve de la valeur.

Alex Osterwalder,
"Business Model Generation" (2010)

Encadré 4 - Construire un modèle économique pour un commun, c'est travailler sur :

- les différentes "briques" d'une proposition de valeur, comme dans le modèle d'entreprise classique : partenaires, activités, clients, offre, coûts, revenus (outil : Business Model Canvas)
- l'aspect communautaire : plusieurs membres différents sont impliqués, ce n'est pas un produit linéaire classique (cf. Platform Design Toolkit)
- la spécificité du commun par rapport au marché et au service public : non-lucrativité, mutualisation, contribution.

Quel est l'intérêt que vient trouver le "client" ? Pour quoi serait-il prêt à payer, ou à contribuer (dans le cas d'un commun) ? Pour quel service ou quel produit ? Si le "produit" répond à une vraie demande, alors les utilisateurs viendront, et le modèle économique fera son chemin.

L'outil largement utilisé du Business Model Canvas donne des pistes de travail à creuser pour identifier le modèle économique d'une organisation :

- les partenaires impliqués dans le projet, les activités impactées et les ressources nécessaires pour les réaliser
- les usagers intéressés, et les canaux de communication avec eux
- leurs gains espérés ou leurs problèmes rencontrés (par exemple lors d'un déplacement)
- les manières de répondre à ces gains espérés et problèmes (c'est la proposition de valeur)
- enfin, les coûts et les revenus, et plus largement, les avantages apportés par le projet et ses inconvénients (y compris non financiers)

Les flux financiers (coûts et revenus) n'interviennent qu'à la fin du processus, une fois déterminé le besoin à remplir.

La spécificité d'un commun, comme une plateforme numérique, est sa communauté. Autrement dit, un commun n'est pas seulement un produit (la ressource), mais aussi un ensemble d'acteurs, qui remplissent différents rôles utiles au commun. Pour qu'un commun fonctionne, il faut donc qu'il "séduise" l'ensemble de ces membres, qui ne viennent pas tous chercher la même chose. C'est la particularité d'un commun par rapport à un produit classique, qui cherche à répondre aux besoins d'un type de clients identifié. Ici, il y a plusieurs types de "clients" et de flux de valeur entre le commun et ces "clients".

On peut alors faire l'exercice du Business Model Canvas pour les différents types de membres du commun. Un autre outil peut aussi être mobilisé : le Platform Design Toolkit. Elaboré pour les modèles de plateformes, proches des communs, il permet d'envisager la proposition de valeur d'un projet à multiples parties prenantes.

Encadré 4 - Commun ou plateforme

Une plateforme numérique est un « modèle qui permet à plusieurs parties (producteurs et consommateurs) d'interagir [...] en fournissant une infrastructure qui relie » (Choudary, 2016). « Les plateformes sont des modèles à effet de réseau qui organisent l'interconnexion d'offres, de services et d'échange d'information et qui créent de la valeur par facilitation des échanges » (ADEME, 2021)

Une plateforme, tout comme un commun, repose sur une communauté de parties prenantes. Cependant, les objectifs et les points d'attention ne sont pas les mêmes.

- **Gouvernance** : Le point d'attention d'un commun est **la gestion partagée d'une ressource** ou d'un service dont l'ensemble des membres de la communauté ont l'utilité à différents niveaux. La gouvernance partagée est donc clé. Une plateforme, elle, a une visée **transactionnelle** (faciliter les échanges et transactions entre parties prenantes), même si la gouvernance devient rapidement clé (surtout pour des plateformes d'intérêt général).

- **Partage des pouvoirs** : Dans un commun, c'est la communauté concernée qui décide des règles qui s'appliquent à la ressource. La question du partage des pouvoirs et des rôles entre les membres est constitutive d'un commun : un commun est en soi le partage d'une ressource. A l'inverse, en tant qu'environnement opérationnel visant à optimiser les relations et transactions, une plateforme fournit un service, dont les décisions ne sont pas forcément partagées. Une plateforme peut donc être fortement centralisée (ex Google/ Android, Amazon...), et les règles de cet environnement peuvent être décidées unilatéralement – ce qui n'empêche pas de reposer sur la contribution des membres de la communauté (consommateur, producteur, relais, fournisseur de services...).

Ces outils ont été élaborés à l'origine pour des entreprises à but lucratif, dans un modèle commercial classique. Or un commun reste un objet différent du "pur marché" (et du pur service public). Il faudra donc rester vigilant lors de l'utilisation de ces outils pour un commun, et plus généralement lors des réflexions autour du financement, en se rappelant les différences fondamentales entre une entreprise et un commun :

- un commun ne peut être "approprié" par une seule partie prenante : il reste co-géré et co-possédé par ses membres. La mutualisation vaut en effet pour les ressources réunies, mais aussi pour la valeur créée. Ainsi l'équité est recherchée, à la fois dans le prélèvement de valeur auprès des utilisateurs, et dans la redistribution de valeur aux contributeurs.
- un commun permet l'accès à une autre forme de valeur, non monétisée : la contribution (bénévolat, mises ...). C'est une manière de réduire les coûts (comme évoqué plus haut), et surtout de développer le commun. En revanche, cela se traite avec soin : insérer des considérations financières (monétisation des contributions, rémunération des contributeurs) peut perturber les motivations et parfois se montrer contre-productif.

E. Conclusion

L'observation d'exemples concrets dans la mobilité nous apprend 3 points clés à retenir :

- La plupart des communs sont financées par un mix de sources de revenus. A part les plus gros, la plupart reçoivent des subventions, additionnées de revenus propres.
- Revenir à la raison d'être du commun, au besoin auquel il répond, à qui il s'adresse, est une clé essentielle. Dans le cas des flux financiers, cela peut prendre la forme de réfléchir à sa proposition de valeur.
- Le commun est une forme d'organisation complexe, qui implique une diversité de parties prenantes, internes et externes. Il n'y a donc pas de recette miracle, mais plutôt une attitude où des pistes possibles sont testées, les parties prenantes mises à contribution, les expérimentations et possibilités nourries de structuration (grâce aux outils existants) et de réflexivité.